

ЭОЖ 821.512.122:37 (045)
ЖҮСІПБЕК АЙМАУЫТОВТЫҢ КОНРАД БЕРКОВИЧТЕН АУДАРҒАН
ШЫҒАРМАЛАРЫ

НАЗАРБЕКОВА АЙДАНА НУРБЕКОВНА

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті филология факультетінің
«Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасының 4-курс студенті

Ғылыми жетекші: аға оқытушы, PhD **Н.К. АХАТОВА**
Орал қ., Қазақстан

***Аңдатпа:** Жүсіпбек Аймауытовтың америкалық жазушы Конрад Берковичтің әңгімелерін қазақ тіліне тәржімалауы жайында сөз болады. Сондай-ақ аудармаларына шолу жасалады.*

***Тірек сөздер:** қазақ әдебиеті, туған жер, ұлт, көшпенділер өмірі, дәстүр.*

Кейбір тұлғалар бар – заманының тар қыспағында жүріп, халқы үшін қалам тербеп, мәңгіліктің көшіне ілесіп кетеді. Олар – өз дәуірінің ең ауыр сұрақтарына жауап іздеген, ел болашағы үшін өмірін сарп еткен шынайы рух иелері. Солар уақыт өткен сайын көмескіленбейді, қайта уақытпен бірге өрлеп, келер ұрпаққа шамшырақ бола түседі. Олар – өз халқымен бірге мәңгі жасайтын, тарихтың емес, рухтың шежіресіне айналған асылдар. Осындай сирек тұлғалардың бірі әрі бірегейі – Жүсіпбек Аймауытов.

Жүсіпбек – қазақ әдебиеті мен мәдениетінің төл тарихында ойып тұрып орын алған, артына өлмес мұра қалдырған, тағдырлы тағылым иесі. Ол – көркем сөздің зергері ғана емес, рухани күрескер, ұлттық сананың жоқтаушысы, әділеттің жаршысы. Қаламының ұшымен де, жан айқайымен де халқы үшін аянбай еңбек еткен ардақты қайраткер.

Кез келген оқырман оның шығармаларына үңілгенде, тек әдеби ләззат алып қана қоймай, бір ұлттың жан айқайын, арманы мен үмітін, күресі мен көз жасын, рухани ізденісін терең сезіне алады. Оның шығармалары – халықтың жүрек үнімен үндес, замана зары мен елдік үмітті қатар өрбіткен туындылар.

Жүсіпбек Аймауытовтың қаламынан туған туындылардың басты арқауы – адам және қоғам. Ол қазақ даласын жайлаған әлеуметтік әділетсіздік, бай мен кедейдің арасы, білім мен надандықтың тартысы, әйел теңсіздігі, ұлттық ұстаным сынды өткір де өзекті мәселелерді батыл көтерді. Қаламгер әр кейіпкерінің бойына қоғам дертіне қарсы үн мен рух берген. Оның кейіпкерлері – өмірден алынған шынайы бейнелер, ұлттық тағдырдың айнасы.

«Қартқожа» мен «Ақбілек» романдарында ол қарапайым халықтың тұрмысын, рухани ізденісін, ішкі жаңғыру жолындағы күресін терең әрі шынайы сипаттайды. Қартқожа – намыспен мұрат жолында жан салған ұлтшыл жас, ал Ақбілек – тағдырына мойымай, рухын сақтап қалған қазақ қызының символы. Бұл шығармаларда Жүсіпбек тұлға мен қоғам арасындағы күрделі байланысқа, ұлт тағдыры мен жеке адамның болмысына терең бойлайды.

Ол кейіпкерлерін өз дәуірінің шындығынан алыстатпай, керісінше сол дәуірдің шындығын олардың тағдырынан танытады. Бұл — реалист жазушыға тән қасиет. Бірақ Жүсіпбек таза реализммен ғана шектелмейді, ол психологиялық тереңдікті, философиялық пайымды қатар қолданады. Оның кейіпкерлерінің ішкі монологтары, жан арпалыстары — терең психологиялық иірімдермен өріледі.

Жүсіпбек үшін әдебиет – жай ермек не әдеби ләззат емес. Ол – ұлтты тәрбиелеудің, санаға сәуле құюдың, ой мен рухты оятудың қуатты құралы. Әдебиет арқылы ол ұлтына жол сілтеді, әділет іздеді, еркін ойлауға үндеді. Сондықтан да оның қаламы тек заманымен шектелмей, болашақтың санасына да қызмет еткен.

Сонымен қатар, Жүсіпбек Аймауытов – қазақ әдебиетінің аударма өнерінде де өзіндік өрнек қалдырған қайраткер. Ол әлем әдебиетінің озық үлгілерін ана тілімізге тәржімалап,

қазақ оқырманының таным көкжиегін кеңейтуге зор үлес қосты. Аударма арқылы халыққа жаңа ой, жаңа дүниетаным әкелуді көздеді.

Ол А.С. Пушкиннің, Л.Н. Толстойдың, А.П. Чеховтың, Джек Лондонның, Р. Тагордың, К. Беркович сынды хас шеберлердің шығармаларын қазақша сөйлетіп, өз халқын адамзаттық рухани қазынамен таныстырды [1, 8 б.]. Бұл – Жүсіпбектің тек жазушы ғана емес, мәдениет пен білімнің нағыз жанашыры болғанының айғағы.

Аудармадағы оның басты ұстанымы – түпнұсқаның мазмұны мен авторлық интонациясын сақтай отырып, шығарманы қазақ тіліне икемді, оқырманға табиғи әрі түсінікті етіп жеткізу. Жүсіпбек әрбір мәтінді ана тіліміздің көркем заңдылықтарына бейімдей отырып, оқырман мен шығарманың арасын жақындатуға ұмтылды. Бұл – нағыз шығармашылық аудармаға тән терең жауапкершілік.

«Өзге елдің әдебиетімен танысып, өзінде барды өзгенікімен салыстыра қарамай, өз кемшілігің мен ерекшелігіңді анықтау мүмкін емес», – деген Жүсіпбек сөзі оның аудармаға деген терең эстетикалық және рухани көзқарасын көрсетеді [1, 8 б.].

Аударманы тек тілдік қана емес, идеологиялық, мәдени, рухани деңгейде қарастырған Жүсіпбек Аймауытов бұл саланың ұлт санасын тәрбиелеудегі күшін терең түсінді. Ол аударма арқылы қазақ халқын өзге елдердің озық ойымен, әдеби классикасымен таныстыруды көздеді. Бұл арқылы елдің ой-санасын кеңейтіп, рухын нығайтуды мақсат етті.

Ол аударма еңбегін қазақ әдебиетінің өсуі мен кемелденуінің бір тетігі ретінде ұғынды. Себебі өзге әдебиетті таныған ел – өзіне сын көзбен қарап, өзін жетілдіруге талпынатын ел. Аударма арқылы ұлттық әдебиет өзге кеңістікпен тілдесіп, ой мен идея алмасады. Бұл – елдің мәдени иммунитетін арттыратын қуатты құрал.

Жүсіпбектің бұл саладағы маңызды еңбектерінің бірі – америкалық жазушы Конрад Берковичтің алты әңгімесін қазақ тіліне тәржімалауы. Ол бұл еңбегін Смағұл Сәдуақасұлына жазған хатында атап көрсетеді:

«Баспаға берген кітаптарым: ...«Өрбике», «Әкесі мен баласы», «Заң білместің зары», «Мұрда», «Мұрданың өлімі», «Тұқым» (Конрад Берковичтің алты әңгімесі)...» [1, 9 б.].

Берковичтің шығармаларында еврей халқының тағдыры, ұлтсыздану қаупі, көшпенділер өмірі, дін мен дәстүр мәселесі кеңінен көрініс табады. Бұл тақырыптар – қазақ халқының да ХХ ғасыр басындағы ахуалымен терең үндес. Сондықтан да Жүсіпбек бұл шығармаларды аударуға бейжай қараған жоқ. Ол олардың әрқайсысын қазақы танымға бейімдеп, салмақты идеяларды жеткізді.

Конрад Беркович – өз шығармалары арқылы ұлт рухын, оның ішкі арпалысы мен болмысын терең жеткізе білген жазушы. Оның «Чаплинмен өткен бір күн» атты естелігінде Голливудтағы шығармашылық орта, достар арасындағы сырлас сәттер бейнеленеді. Беркович Чарли Чаплиннің ашуланғанда бөлмесіне кіріп алып, дәстүрлі еврей әнін айқайлап айтатынын, содан кейін тынышталып, қайта жұмысын жалғастыра беретінін еске алады. Бұл – ұлтқа деген сүйіспеншіліктің, туған жеріне, тіліне, салтына деген терең іңкәрліктің көрінісі. Чаплин үшін бұл әрекет – жаралы жүректің өзін-өзі жұбату тәсілі болса, Беркович үшін – сол сәтті жүрекпен ұғу еді. Америкалықтар мұны түсінбегенмен, ұлт сүйгіштікті өмірінің мәніне айналдырған Жүсіпбек Аймауытов секілді тұлғалар мұндай сезімді жан-тәнімен түсінді [1, 9 б.].

Берковичтің әңгімелерінен сыған, татар, серкеш секілді ұлттардың өмірінен үзінділер жиі ұшырасады. Бұл халықтар да — еврейлер тәрізді көшпелі, тарихи тағдыры ауыр, жері мен мемлекетті болмаған, алайда рухын жоғалтпаған жұрттар. Олардың қоғам шетіне ығысқанына қарамастан, өз дәстүрін, тілін, дінін, сенімін сақтап қалуға деген жанкештілігі Беркович шығармаларының өзегіне айналады.

«Тұқым», «Мұрда», «Мұрданың өлімі» сияқты туындыларда көшпелілердің дала заңына бағынған өмірі суреттеліп, ақсақалдың өз руына деген сүйіспеншілігі, жауапкершілігі, парасаты ерекше бейнеленеді. Бұл — қазақтың да дәстүрлі болмысына жақын тақырыптар. Сондықтан да Жүсіпбек Аймауытов дәл осы шығармаларды аударды. Өйткені екеуінің де жан дүниесі, рухани құндылықтары, ұлтты сүю жолындағы күресі — үндес еді. Беркович

еврейлердің жан айқайын суреттесе, Жүсіпбек қазақтың жоғын жоқтап, рухын оятты. Олар үшін әдебиет — тек сөз өнері емес, ұлт рухының тірі тарихы болатын [1, 10 б.].

Жүсіпбек Аймауытовтың Конрад Берковичтен аударған ерекше шығармасының бірі – «Өрбике». Бұл шығармада қоғамдық әділет, әйел теңсіздігі, ұлттық дәстүрлердің шектеуі мен тұлғалық еркіндікке ұмтылу жолындағы күрес көркем тілмен бейнеленеді. Жазушы бұл әңгімені қазақы өмірге жақындатып, ұлттық таныммен шебер ұштастыра білді.

Шығарма татар елінің көсемі, сұсты мінезімен танылған Қанды көз Мамет деген адамның сүйген жары – Сақып Жамалдан айырылып, аз уақыт ішінде өзіне жар іздеумен басталады. Сақып Жамал – көркімен ғана емес, парасатымен де ерекшеленген адал жар. Рамазан айының алғашқы күндерінде ол сырқаттанып қайтыс болады. Бірақ оның бейнесі Мамет жадында мәңгі сақталып қалады.

Көсемнің жүрегі сыздайды. Алайда ел алдындағы абырой мен ішкі жалғыздық оны көп ұзамай жар іздеуге итермелейді. Осылайша ол Мәмет Дүрбіжіге жол тартып, Оспан Әлінің қызы – Өрбикені көреді. Сұлулығымен тәнті еткен бұл бойжеткенге ол жеті күн, жеті түн саудаласып, алты жүз ділдә қалың төлеп, әйелдікке алуға келіседі.

Алайда бұл келісім тек ерлер арасындағы шешім ғана еді. Өрбике – жүрегі жалындаған, рухы еркін, сезімі шынайы жас қыз болатын. Ол Сүлеймен есімді сәнді жігітке ғашық еді. Әкесіне Сүлейменге қосуын сұрап жалынады. Бірақ әке – қоғам мен дәстүрдің адамы. Ол қызын Қанды көз Маметтің арбасына зорлап мінгізеді. Осы сәттен бастап Өрбикенің ішкі күресі басталады.

Өрбике – ұлттың тектілік кодын бойына сіңірген, өз ойын ашық айтып, тағдырмен тайталасқа түсе алатын қайсар тұлға. Ол күйеуінің еліне түскен сәттен бастап тектілігін, тәкаппарлығын танытады. Ел-жұрт оны сынап, күлкі етеді: «Асауды үйреткен елміз», – десті. Бірақ Өрбике – кез келгеннің дегеніне көнер әлсіз жан емес.

Қыздың қайсар мінезі Қанды көз Маметті де таңғалдырады. Ол қызды алғанымен, қасына жоламайды. Ал Өрбике уақыт өте келе ерін күтетін халге жетеді – бұл да оның ішкі қайшылығы мен күресінің бір көрінісі. Күйеуі алыс сапарға кеткен сәтті пайдаланып, Өрбике әкесінің ауылына қашады. Ол өзінің сүйгені – Сүлейменге жолығуға асық емес, керісінше ерінің артынан іздеп келерінен үміт етеді.

Ауылға келген соң, ел оның қыздығын жоғалтпағанын көреді. Сүлеймен де оны алғысы келіп, серілерін жинайды. Бірақ Мамет келмейді. Көп күн өтсе де, ешкім іздемеген қыз өзін жападан-жалғыз, ешкімге керек емес адамдай сезінеді.

Бір күні таң ата Қанды көз Мамет келіп, Оспанның есігін қағады. Бар үмітін соған артқан Өрбике қуанып қарсы алады. Бірақ ол тек қашып кеткен атының өзін ғана алып кетуге келгенін айтқанда, Өрбикенің жүрегі сынып түседі. Сол сәтте Өрбике жалаңаяқ жүгіріп шығып, Маметтің аяғына жығылады, өзімен бірге алып кетуін өтінеді. Көсем үнсіз ғана қалыңдығының желегін ашып, алдынан мінгізіп, «шу-у» деп жүріп кетеді [1, 32-43 б.].

Берковичтің «Өрбикесі» – махаббат, дәстүр, намыс, ар мен рух тақырыптарын бір арнаға тоғыстырған шебер шығарма. Оны қазақ оқырманына сіңімді етіп ұсыну – Жүсіпбектей кемел тұлғаның ғана қолынан келетін іс. Өрбикенің жүрек күйзелісі, қоғаммен тартысы, махаббат пен үміт арасындағы сергелдеңі – кез келген ұлт әйеліне тән психологиялық арпалыстың көркем көрінісі.

Жүсіпбек Аймауытовтың «Ақбілегі» мен Конрад Берковичтен тәржімалаған «Өрбикесі» – бір-бірімен мазмұндық, идеялық және рухани жағынан үндес туындылар. Екі шығармада да әйел бейнесі – еркіндікке ұмтылған рухтың символы ретінде алынған.

Ақбілек – отарлық езгінің, қоғамдағы әділетсіздіктің құрбаны, бірақ рухы күйреген жоқ. Ол өзін қайта тапты, білім алды, газетке мақала жазды, жаңа қоғамда өз орнын иеленді. Бұл – қазақ әйелінің жаңарған бейнесі. Ал Өрбике – ескі дәстүрдің шеңгелінде қысылып, өзінің ішкі еркіндігі үшін жанын салып күрескен, ақыры махаббат пен рухтың жеңісіне жеткен тұлға.

Бұл екі бейне – әйелдің жаңа қоғамдағы орны, еркіндік пен ар-намыс мәселесіне қатысты Жүсіпбектің терең ой толғауы. Ол әйелді – әлсіз жан иесі емес, ерлік пен еркіндіктің иесі ретінде бейнеледі. Бұл – Аймауытов шығармашылығының үлкен жеңісі.

Жүсіпбек Аймауытов — қазақ руханиятының көкжиегін кеңейткен, әдебиет әлемінде тың сүрлеу салған, көркем сөздің ғана емес, ұлттың тағдырын арқаулаған ойдың алып тұлғасы. Ол шығармашылық жолында тек қаламгерлікпен шектелмей, тәржімашы ретінде де ұлтына өлшеусіз еңбек сіңірді. Әлемдік әдебиетті қазақ тіліне сөйлету арқылы ол ұлт санасына жаңа ой, жаңа мазмұн, жаңа кеңістік әкелді. Оның әр аудармасы – шетел әдебиетін қазақ оқырманына жақындату ғана емес, екі түрлі мәдениет пен болмысты рухани үндестірудің көркем үлгісі.

Соның ішінде Конрад Берковичтің шығармаларын тәржімалауы — кездейсоқ емес, дүниетанымдық сабақтастықтың, жүреппен ұғынған рухани жақындықтың белгісі. Беркович — өз ұлтының мұңын, көшпенділердің жан арпалысын, дәстүр мен заңның күресін, отарлық қысымнан қысылған халықтың ішкі трагедиясын көркем бейнелеген қаламгер. Оның кейіпкерлері — туған топырақсыз ұлттың рухани тамырын сақтап қалуға тырысқан тұлғалар. Ол сығандар мен татарлар жайында жаза отырып, шынында еврей халқының жоғын жоқтап, ар-намысын қорғады.

Жүсіпбек мұндай туындыларды қазақ тіліне аудару арқылы ұлтты сүйю, елдің тағдырына араша түсу — көркем шығарманың басты миссиясы болуы тиіс деген ойды паш етті. Оның аудармалары — таза тілдік көшіру емес, ұлттық рухпен көркем үндесу, қазақы дүние таныммен қайта тірілген туындылар. Әсіресе, «Өрбике» әңгімесі арқылы Аймауытов тек басқа халықтың шындығын емес, өз ұлтының да ішкі арпалысын сезіндіре алды.

Ол тәржімалаған шығармалардан рухани туыстық пен идеялық тұтастық айқын аңғарылады. Осыдан-ақ Жүсіпбектің аудармаға жай әдеби жаттығу емес, ұлттық сана мен көркем танымды тереңдетудің бір жолы деп қарағанын көреміз. Сондықтан да ол өз дәуірі үшін ғана емес, бүгінгі және келешек ұрпақ үшін де маңызды мұра қалдырды.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Жүсіпбек Аймауытұлы (1889-1930) Дәмелі. // Құраст: Қ. Әубәкірова. – Астана Qyr balasy ҚҚ, 2023.- 256 бет.